

ДИЗАЙН КОРЧАГ ЕПОХИ ФРАКИЙСКОГО ГАЛЬШТАТА

7.05:62]:903.02(478)

Пузур М. В. Дизайн корчаг эпохи фракийского гальштата. Данное исследование касается области применения современных достижений проектной деятельности (дизайнера), в частности категории технологической формы вещи в качестве инструмента восстановления утерянных технологий изготовления керамических изделий эпохи фракийского гальштата. Для подтверждения описанной *гипотезы* необходимо изучить сосковидные выступы и участки предполагаемых линий соединения развертки в сосуде. Если данное предположение верно, то современными методами исследования керамических изделий можно обнаружить: является ли орнамент из сосковидных выступов налепленным на тулово корчаги, или же выступы принадлежали телу сосуда, то есть собраны (вытянуты) из единой массы глиняного теста с приданием им определенной формы; существуют ли слепленные швы на теле сосуда, соответствующие разрезам при раскрое глиняного «листа» по форме развертки; существует ли слепленный шов по линии стыка дна и тулова сосуда.

Ключевые слова: дизайн, гипотеза, культура фракийского гальштата, технология, раскатка глиняного теста, керамика.

Пузур М. В. Дизайн корчаг эпохи фракийского гальштата. Дане дослідження торкається області застосування сучасних досягнень проектно́ї діяльності (дизайнера), зокрема категорії технологічної форми речі як інструменту відновлення загублених технологій виготовлення керамічних виробів епохи фракийського гальштату. Для підтвердження описаної *гіпотези* необхідно вивчити соскоподібні виступи й ділянки передбачуваних ліній з'єднання розгортки в посудині. Якщо це припущення вірне, то сучасними методами дослідження керамічних виробів можна виявити: чи є орнамент із соскоподібних виступів налеплений на тулуб корчаги, або ж виступи належали до тіла посудини, тобто є зібрані (втягнуті) з єдиної маси глиняного тіста з наданням їм певної форми; чи існують зліплені шви на тілі посудини, відповідні розрізам при розкрое глиняного «листа» за формою розгортки; чи існує зліплений шов по лінії стику дна і тулова посудини.

Ключові слова: дизайн, гіпотеза, культура фракийського гальштату, технологія, розкочування глиняного тіста, керамика.

Puzur M. Design of cradles of the Thracian Hallstatt era. With the help of a logical analysis of the form, typical for modern culture of design activity, the author put forward a *hypothesis* about the lost technology of making clay from Thracian cradles, reflected in their morphology.

This study relates to the field of application of modern achievements of project activities (of a designer), in particular, to the category of the technological form of an object, as a tool for restoration of lost technologies for the manufacture of ceramic products of the era of the Thracian Hallstatt. The technological form of an object, as a category of design, “determines the subject and tasks of the technological component of the design activity”: “technological form is a projection of technological process on the material of the thing”, therefore, the designer must “present the morphology as an objectified technological process, and the technology – as a morphology embodied in the method of production of things” [6, p. 63]. Thracian ceramic vessels had various sizes and proportions. The body of the cradles is almost spherical or biconical. The lower part of the cradles' neck, at the point of transition from the neck to the shoulder, is as if pressed into the body, thereby emphasizing the conjugation of the form. The bottom of all these vessels is flat. Among the variety of regional formative characteristics inherent in these clay objects, the nipple-shaped shoots look unusual. These shoots are directed both up and down. Functionally, the archaeologist A. Mieliukova [5, p. 43] examines the nipple-shaped shoots as an ornament, while historians V. Lapushnian [4, p. 70] and I. Nikulitse [7, p. 112] – as handles-stops.

From the point of view of morphology and technological process of production, i.e. their technological image, expressed in the mor-

phology of the product (outlines of the body and neck; the shape, number, location and direction of nipple-shaped shoots, etc.) (see Fig. 1, 2), with a visual analysis of the patterns of organization of the form of cradles with shoots allowed the author to put forward a *hypothesis*: about the embodiment of the production method of the cradles in their morphology; about technological origin of the shoots due to the manufacture of cradles from the “sheet” of clay paste. To confirm the described *hypothesis*, it is necessary to study the nipple-shaped juts and portions of the supposed sweep connection lines in the vessel. If this assumption is true, then using modern methods of studying ceramic products can be detected the following: whether the ornament of nipple-shaped juts is stuck on the body of a cradle or the juts belonged to the body of the vessel, in other words collected from the common mass of clay paste with a certain shape; whether there are shaped stitches on the body of the vessel, corresponding to the cuts when cutting the clay “sheet” in the form of a sweep; is there shaped stitch at the junction of the bottom and the body of the vessel?

There were done two types of studies on these fragments of the cradles:

- visual morphological analysis [1, p. 23], conducted by the author;
- petrographic analysis of the structure and phase composition [8, p. 10] of fragment № 1 and fragment № 2 of the cradles, held at PJSC “The URIR named after A. S. Berozhnoi”, Kharkiv, in 2007 and in 2017, respectively.

Visual morphological analysis of fragment № 1 of cradle of revelation the traces of nipple-shaped jut on its fracture (see Fig. 4) showed that the fragment of the body is homogeneous and dense, no traces of clay stuck (typical roughness, irregularities) were found.

Visual morphological analysis of the lower part of the cradle (fragment № 2) along the line of junction of the bottom contour and vessel wall for identification of voids and irregularities characteristic of clay paste (see Fig. 5) showed that from the inside of the vessel the junction of the bottom and wall junction has a rounded form, typical for fingerprint, leveling the added clay paste at the junction of surfaces. From the outside of the bottom the seam traces were not found, they were probably smoothed out. Petrographic analysis showed that both of the studied cradles from the Hallstatt epoch were not subjected to firing: fragment № 1 – “this sample was formed and dried under conditions of temperatures not higher than 300–350 °C” (see “Conclusion on the results of the study (by the petrographic method) of the structure and phase composition of the nipple-shaped juts of the Hallstatt epoch (fragment № 1), 2007”); Fragment № 2 – “the ceramic product was not subjected to firing, but was most likely dried, and then used for cooking. This is evidenced by a strong carburization” (see “Conclusion on the results of the study (by the petrographic method) of the structure and phase composition of the lower part of the Hallstatt epoch cradles' fragment (fragment № 2), 2017”). (The firing temperature of ceramics is considered to be > 1000 °C.)

Conclusions. Thus, when studying ceramic objects of the cultural layer of the era of the Thracian Hallstatt, the following hypotheses were confirmed (partially or completely) by visual and petrographic analyzes of two fragments of the cradles:

- about technological, rather than applied, shaping of the nipple-shaped shoots in cradles;
- about the likely existence of a method for constructing a hollow body – rolling clay paste into a “sheet”;
- on the peculiarities of the production of cradles: they are constructed from two separate parts – the body and the bottom.

However, confirmation of the put forward by the author *hypothesis* as a whole requires further studies of additional archaeological material, in particular, studying the structure of ceramics on the alleged upper and lower sections of the clay vessel sweep, as well as confirmation of the use of templates when cutting the sweep.

Keywords: design, hypothesis, culture of the Thracian Hallstatt, technology, rolling of clay paste, ceramics.

Постановка проблемы. С помощью логического анализа формы, характерного для современной культуры дизайн-деятельности, автором была выдвинута *гипотеза* об утерянной технологии изготовления из глины фракийских корчаг, отразившейся в их морфологии. Фракийцы, проживавшие, в частности, и на территории современной Республики Молдова (X–VI вв. до н. э.) [3, с. 110–116], оставили нам богатое наследие керамических изделий. В морфологии фракийской керамики (рис. 1, 2) отображены особенности местных технологий обработки глины, в результате чего сосуды обрели художественные ценности с характерным региональным типом пластики формы. Фракийская керамика изготавливалась из хорошо отмученной глины с добавлением измельченного шамота разнообразных фракций. Вся керамика, найденная на территориях современных памятников культуры фракийского гальштата, изготовлена без помощи гончарного круга [4, с. 61], т. е. именно лепная посуда определяла уровень развития керамического производства. Сосуды изготавливались с применением жгутовой или ленточной технологией — глиняное тесто в виде жгута (диаметром 1–4 см) или ленты (шириной до 9 см) [1, с. 154] наращивалось спиральным налепом от низа к верху сосуда. Предметы имели лощеную или заглаженную поверхность [3, с. 115]. Ни в одном из этих памятников культуры не было обнаружено каких-либо достоверных признаков существования специальных сооружений для обжига керамики, то есть обжиг мелких сосудов, вероятно, производился в печах для приготовления пищи, а крупных сосудов — в костровых ямах [4, с. 62]. Керамические сосуды имели разнообразные размеры и пропорции. Тулово корчаг почти сферическое или биконическое. Нижняя часть шейки корчаг, на месте перехода от шейки к плечу, как бы вдавлена в тулово, тем самым подчеркивается сопряжение формы. Дно у всех этих сосудов — плоское. Среди множества региональных формообразующих характеристик, свойственных этим глиняным предметам, необычными выглядят сосковидные отростки. Эти отростки бывают направлены как вверх, так и вниз. Функционально сосковидные отростки археолог А. Мелюкова [5, с. 43] рассматривает как орнамент; историки В. Лапушнян [4, с. 70] и И. Никулицэ [7, с. 112] — как ручки-упоры.

Результаты исследований. Визуальный анализ закономерностей организации формы корчаг с отростками с точки зрения морфологии и технологического процесса изготовления, т. е. их технологического образа, выраженного в морфологии изделия (абрисы тулова и горловины; форма, количество, месторасположение и направление сосковидных отростков и др.) (см. рис. 1, 2) позволил автору выдвинуть *гипотезу*: о воплощении способа производства корчаг в их морфологию; о технологическом происхождении отростков за счет изготовления корчаг из «листа» глиняного теста.

Условно предполагаемый процесс изготовления корчаг можно разбить на четыре этапа. На первом этапе, при ручном производстве керамических корчаг (при массовом их изготовлении), по всей видимости, фракийцы придавали глиняному тесту форму «листа», близкую к прямоугольнику, с необходимыми габаритными размерами и толщиной. Дно изготавливалось как отдельная деталь (рис. 3). При этом могли применяться следующие приемы: раскатка теста (предположение), выбивание или выдавливание теста (известные, характерные для ручного изготовления (без применения гончарного круга) приемы придания определенной формы тесту) [1, с. 154].

На втором этапе, предположительно, производилась обрезка «листа» глиняного теста для придания формы, максимально приближенной к форме развертки будущего сосуда: с определением размеров и необходимых надрезов. При этом форма развертки могла вырезаться ножом «на глаз», что, вполне вероятно, мог выполнить мастер с хорошим глазомером при массовом производстве корчаг. Или же, возможно, эти действия подсказали мастеру разработать шаблоны разверток сосудов различной величины.

На третьем этапе, в результате ранее накопленного мастерами опыта изготовления ручной керамических сосудов, вероятно, производилось сворачивание вырезанного «листа» глины и придание ему объемной формы. Для этих целей, по всей видимости, использовались приспособления, фиксирующие заготовку, которые обеспечивали удобное и быстрое технологическое сворачивание и слепливание «листа» глиняного теста по кромке развертки. В качестве фиксирующего приспособления могли применяться: какое-либо дополнительное объемное устройство, изготовленное, например, из лозы или из одного из тех материалов, которые применялись для изготовления шаблона развертки корчаги; другая корчага, внутренние размеры которой соответствовали внешним размерам изготавливаемой корчаги; сам шаблон, сворачиваемый вместе с «листом» глиняного теста, и т. д.

Корчаги больших размеров (с площадью «листа» глиняного теста около 0,9 м²) имели практически одинаковую толщину стенки по всему объему сосуда (без применения гончарного круга). По всей видимости, это подтверждает факт предварительной подготовки «листовой» глины с возможным использованием шаблона развертки.

На четвертом этапе гончар слепливал кромки вырезанного свернутого глиняного «листа», в результате чего образовывались сужения сосуда в направлениях горловины и днища. В местах непосредственной близости к острым углам развертки (верхним А и нижним Б, см. рис. 3) при слепливание корчаги возникал избыточный материал (в зонах В и Г), который мастер и собирал в виде сосковидных выступов. Вероятно, что именно технологическая необходимость собирать излишек глины продиктовала возникновение самих сосковидных выступов, их формы и всего

Рис. 1. Корчага (X — нач. VI в. до н. э., Раннефракийская культура) [4, с. 111]
Габаритн. размеры: $D_{осн.} = 300$, $D_{max} = 700$,
 $D_{горл.} = 350$, $h = 810$; материал: керамика

Рис. 2. Корчага (VII–VI вв. до н. э., культура Фракийского галыштата) [6, с. 82]
Габаритн. размеры: $D_{осн.} = 160$, $D_{max} = 360$,
 $D_{горл.} = 200$, $h = 420$; материал: керамика

Рис. 3. Предполагаемая технология изготовления фракийских корчаг (гипотеза):

а) раскатка глиняного теста в «лист» и вырезание развертки корчаги; б) сворачивание вырезанного глиняного «листа» и создание завершенной формы сосуда; в) разрез примыкания дна и стенки корчаги: А, Б — острые углы развертки (соответственно, верхние и нижние); В, Г — зоны (соответственно, верхние и нижние) образования избытка глиняного теста при сворачивании листа

орнамента из них. При этом, в зависимости от желания мастера-гончара, выступам придавались направления — вверх или вниз. Они размещены в два горизонтальных ряда: верхний — на месте перехода горла в тулово, нижний — немного ниже самого выпуклого участка тулова. Каждый ряд насчитывает четыре выступа. В ряду они расположены на одинаковом расстоянии. Выступы верхнего и нижнего рядов размещены попарно на одной вертикали.

Итак, предполагаемая технология изготовления фракийцами корчаг, обусловившая их морфологию и формообразование, состояла из следующих этапов: подготовка глиняного теста, придание ему формы «листа», обрезка «листа» в виде развертки сосуда (по шаблону или без него), сворачивание и придание объемной формы сосуду, вылепливание сосковидных выступов из избытков глиняного теста, сушка изделия, а также (возможно) обжиг.

Автор благодарен Музею археологии и этнографии Слободской Украины Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина за предоставленный для исследования материал — два фрагмента корчаг гальштатской эпохи, найденных на Западном укреплении Бельского городища: с сосковидным выступом (фрагмент № 1) (рис. 4); нижней части корчаги (фрагмент № 2) (рис. 5). Бельское городище, возникшее во второй половине VIII в. до н. э., население которого имело широкий круг культурных связей, вплоть до прямого переселения в Бельское городище людей из западных лесостепных зон Северного Причерноморья (куда входит и часть территории современной Республики Молдова); возможным является влияние раннегальштатской культуры, что подтверждается, например, находками в сфере металлообработки [9, с. 309–332]. Поэтому автор посчитал возможным результаты исследования этих образцов использовать для подтверждения данной гипотезы.

Рис. 4. Сосковидный выступ корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 1) (Фонды Музея археологии и этнографии Слободской Украины ХНУ им. В. Н. Каразина, № 5769. Раскопки И. Б. Шрамко¹.

Образец найден в 2002 г. на Западном укреплении Бельского городища в зольнике № 5, на глубине 0,5 м, в квадрате 18÷АО, в слоях VII–VI вв. до н. э.):

а) общий вид сосковидного выступа;

б) плоскости распилов образца для исследования его структуры и фазового состава на участках I и II;

Рис. 5. Нижня часть корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 2) (Фонды Музея археологии и этнографии Слободской Украины ХНУ им. В. Н. Каразина. Раскопки И. Б. Шрамко в 1993 г. Образец найден в слое жертвенника VI в. до н. э., на зольнике № 28, Западного укрепления Бельского городища):

а) месторасположение фрагмента № 2 на теле корчаги; б) плоскость распила фрагмента № 2 для исследования структуры и фазового состава образца (с участками: III — места перехода (сопряжения) стенки и дна; IV — стенки образца)

При проведении петрографического анализа для исследования структуры и фазового состава фрагмент № 1 корчаги (с сосковидным выступом) был распилен по двум взаимно перпендикулярным плоскостям (см. рис. 4).

Анализ под микроскопами показал, что «структура образца одинакова во всех направлениях разрезов без каких-либо признаков слоистости и неоднородности» (см. Заключение о результатах исследования (петрографическим методом) структуры и фазового состава сосковидного выступа корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 1), 2007 г.).

Таким образом, одно положение данной гипотезы — **о том, что сосковидные выступы вылеплены как одно целое с телом сосуда, т. е. выступы не являются наклепанными**, — под-

тверждается двумя методами исследования (визуальным и петрографическим).

Для проведения петрографического анализа фрагмента № 2 (сопряжения дна и стенок) нижняя часть корчаги была распилена по плоскости 1-1 (см. рис. 5).

С помощью петрографического анализа были также подтверждены основные положения выдвинутой автором гипотезы. Об этом свидетельствуют результаты исследований (петрографическим методом), проведенные Украинским НИИ огнеупоров им. А. С. Бережного: структуры и фазового состава сосковидного выступа корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 1, 2007 г.) (рис. 6), а также структуры и фазового состава нижней части фрагмента корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 2, 2017 г.) (рис. 7).

«Наличие в образце субпараллельных поверхностям дна и стенок изделия цепочек овальных пор и микротрещин свидетельствует о приложении односторонне направленного давления, что не исключает раскатывания глиняного теста» (см. Заключение о результатах исследования (петрографическим методом) структуры и фазового состава нижней части фрагмента корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 2), 2017 г.) (рис. 7).

Таким образом, еще одно положение данной гипотезы — о раскатке глиняного теста в форму «листа» — оказалось вполне вероятным. Согласно теории конструирования керамики [1, с. 154], в частности, при изготовлении полого тела, выделяют три технологических приема: выдавливание, наращивание (налепливание) и вытягивание глиняного теста. В случае полного подтверждения выдвинутой гипотезы приемы конструирования керамики можно будет пополнить технологическим приемом раскатки глиняного теста.

Кроме этого, и предположение данной гипотезы — **о том, что дно и тулово сосуда — это две отдельные керамические детали**, — подтверждается двумя методами исследования (визуальным и петрографическим). В «Заключении о результатах исследования (петрографическим методом) структуры и фазового состава нижней части фрагмента корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 2), 2017 г.» отмечается: «Субпараллельное поверхностям дна и стенок направление микротрещин указывает на то, что это две отдельные детали керамического изделия» (рис. 7).

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Таким образом, при изучении керамических предметов культурного слоя эпохи фракийского гальштата, проведенными визуальным и петрографическим анализами двух фрагментов корчаг подтверждены (частично или полностью) следующие положения гипотезы:

- о технологическом, а не прикладном формообразовании сосковидных отростков у корчаг;
- о вполне вероятном существовании приема конструирования полого тела — раскатки глиняного теста в «лист»;

ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО"

61024 Україна, м. Харків, вул. Гуданова, 18

Телетайп 125657 ОКСИД

05.07.07 № 352

На № 732 від 25.12.06

Тел. (057) 7003440, факс (057) 7142945

E mail: ukrniio@kharkov.ukrtel.net

Проректору по НИР

Харьковской государственной
академии дизайна и искусств

Ермакову С.С.

61002, г. Харьков,
ул. Краснознаменная, 8

Исследование структуры и фазового составов образца фрагмента "Корчаг" № 5769 осуществлялось с использованием микроскопов МБС-2, МИН-8 и № И-2Е.

Для исследования предварительно образец фрагмента был распилен по взаимноперпендикулярным плоскостям и проварен в канадском бальзаме с целью упрочнения.

При исследовании под микроскопом МБС-2 было установлено, что структура образца одинакова во всех направлениях разрезов без каких-либо признаков слоистости и неоднородности.

Внутренний более светлый слой толщиной 3-5 мм отличается более плотной структурой и отсутствием углистых включений.

Изучение фазового состава было выполнено на микроскопах МИН-8 и № И-2Е в полированном шлифе и иммерсионных жидкостях. В результате исследования было установлено, что образец состоит из кварцевых зерен (песок), глинистой составляющей и древесного угля.

Зерна кварцевого песка округлой и полуокатанной формы, чистые с поверхности (без каких-либо налетов оксидов железа) размером до 1,0 мм.

Глинистая составляющая представляет собой тонкодисперсный материал состоящий из чешуек гидрослюд, каолинита и др.

Древесный уголь в виде обломков до 5 мм присутствует в глинистой составляющей.

Внутренний слой состоит из тех же зерен кварцевого песка, шамота и глины без примесей углистой составляющей.

Учитывая то, что зерна кварца и глинистая составляющая не имеет каких-либо признаков термической обработки (кварц при температуре 570 °С переходит в метакристобаллит, глинистая составляющая - гидрослюды при температуре более 500 °С - теряет кристаллизационную воду и превращается в шамот) можно сделать вывод, что данный образец был сформирован и высушен в условиях температур не выше 300⁰-350 °С.

Заместитель директора по научной работе

В.В. Мартыненко

Исполнитель:
ведущий инженер Кущенко А.В.
707-3836

Рис. 6. Заключение о результатах исследования (петрографическим методом) структуры и фазового состава сосковидного выступа корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 1), 2007 г.

ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ВОГNETРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

61024 Україна, м. Харків
вул. Гуданова, 18

Тел. (057) 7003440, факс (057) 7142945
E-mail: ukrniio@kharkov.ukrtel.net

22.03.17 № 81/730
На № _____ від _____

Харківська державна академія
дизайну і мистецтв
проректору з науково-дослідної роботи
Гончар О.В.
61002, м. Харків, вул. Мистецтв, 8

У відповідь на Ваш запит від 22.12.2016 р. № 03-798 про надання консультативної допомоги повідомляємо, що зразки двох фрагментів керамічного виробу епохи Фракійського гальштату (стикання дна і стінки та передбачуваного шву складеної стінки) були досліджені петрографічним методом в полірованому апшліфі в відбитому світлі під бінокулярною лупою МБС-2 (дослідження структури) при збільшенні 7-14^x та імерсійних препаратах в прохідному поляризованому світлі за допомогою мікроскопу МИН-8 (дослідження фазового складу) при збільшенні 160-320^x.

Дослідження фазового складу показало, що зразки складаються з науглецьованої глинистої речовини з домішкою обкатаних зерен кварцу.

При дослідженні структури зразка *передбачуваного шву складеної стінки* якихось особливостей не було виявлено. У зразку ж *стикання дна та стінок* керамічного виробу були присутні субпаралельні поверхні дна та стінці ланцюжки з овальних пор, що переходять у мікротріщини, та власне самі мікротріщини. Для ілюстрації вище зазначеного було зроблено 4 фото різних ділянок зразка.

Таким чином, встановлено:

1. Керамічний виріб не піддавався обпалюванню, а був, найвірогідніше, висушений, а вже потім використовувався для приготування їжі. Про це свідчить сильне науглецьовання виробу.
2. Наявність у зразку субпаралельних поверхням дна та стінок виробу ланцюжків овальних пор та мікротріщин свідчать про прикладення однобічно спрямованого тиску, що не виключає розкочування глиняного „тіста”.
3. Субпаралельний поверхням дна та стінок напрямок мікротріщин вказує на те, що це дві окремі деталі керамічного виробу.

Додаток: 4 фото різних ділянок зразка - в 1 прим. на 4 стор.

З повагою
Директор

В.В. Мартиненко

Вик. інженер I категорії лабораторії
хіміко-аналітичних та структурно-фазових
досліджень вогнетривів Тишина Т.Г.
707-38-38

Рис. 7. Заключение о результатах исследования (петрографическим методом) структуры и фазового состава нижней части фрагмента корчаги гальштатской эпохи (фрагмент № 2), 2017 г.

- об особенностях технологии изготовления корчаг: они конструируются из двух отдельных деталей — тулова и днища.

Однако подтверждение выдвинутой автором гипотезы в целом требует дальнейших исследований дополнительного археологического материала, в частности изучения структуры керамики по предполагаемым верхним и нижним разрезам глиняной развертки сосуда, а также подтверждения применения шаблонов при вырезании развертки.

Литература:

1. Бобринский А. А. Гончарство восточной Европы : Источники и методы изучения [Текст] / А. А. Бобринский ; АН СССР, Орд. Труд. Красн. знамени ин-т археологии. — М. : Наука, 1978. — 272 с.
2. История Молдавской ССР [Текст] : В 2 т. / АН Молдав. ССР. Ин-т истории ; ред. коллегия : Л. В. Черепнин (отв. ред.) [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. — Т. 1. — 659 с.
3. История Молдавской ССР [Текст] : в 6 т. / АН Молдав. ССР. Ин-т истории им. Я. С. Гросула ; ред. коллегия : В. Л. Янин (отв. ред.) [и др.]. — Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1987. — Т. 1. — 416 с.
4. Лапушнян В. Л. Ранние фракийцы X — начала IV в. до н. э. в лесостепной Молдавии [Текст] / В. Л. Лапушнян ; АН МССР. Отд. этногр. и искусствовед. — Кишинев : Штиинца, 1979. — 142 с : ил.
5. Мелюкова А. И. Культуры предскифского периода в лесостепной Молдавии [Текст] / А. И. Мелюкова / Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). — 1961. — № 96. — С. 5–52.
6. Методика художественного конструирования [Текст] / Под ред. Ю. Б. Соловьева. — Изд. 2-е, перераб. — М. : ВНИИТЭ, 1983. — 166 с.
7. Никулицэ И. Т. Исследование гетского могильника Ханска-Лутария [Текст] / И. Т. Никулицэ // Археологические исследования в Молдавии в 1968–1969 гг. / отв. ред. : И. А. Рафалович ; АН Молдавской ССР, Ин-т истории. — Кишинев : Штиинца, 1972. — С. 105–121.
8. Сайко З. В. Методологические основы исследования древней керамики [Текст] / З. В. Сайко, Л. В. Кузнецова ; Мин-во культуры СССР, Гос. библ. СССР, Инф. центр по проблемам культуры и искусства. — М., 1977. — 51 с. — (Реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей).
9. Шрамко И. Б. Переход от бронзы к железу в Днепро-Донецкой лесостепи [Текст] / И. Б. Шрамко, Ю. В. Буйнов // Российский археологический ежегодник. — 2012. — № 2. — С. 309–332.

References:

1. Bobrinskiy, A. A. (1978). *Goncharstvo vostochnoy Evropy: Istochniki i metody izucheniya* [The Pottery-Making of Eastern Europe : Sources And Methods of Study]. Moscow : Nauka. (In Russian)
2. Cherepnin, L. V. at al (Eds). (1965). *Istoriya Moldavskoy SSR* [History of the Moldavian SSR]. (2nd ed.). (Vols 1–2, Vol. 1). Chisinau : Kartya moldovenyaske. (In Russian)
3. Yanin, V. L. at al (Eds). (1987). *Istoriya Moldavskoy SSR* [History of the Moldavian SSR]. (Vols 1–6, Vol. 1). Chisinau : Kartya moldovenyaske. (In Russian)
4. Lapushnian, V. L. (1979). *Rannie frakiytsyi X — nachala IV v. do n. e. v lesostepnoy Moldavii* [Early Thracians of 10th — Early 4th Centuries B.C. in Forest-Steppe Moldavia]. Chisinau : Shtiintsa. (In Russian)
5. Melyukova, A. I. (1961). *Kulturyi predskifskogo perioda v lesostepnoy Moldavii* [Cultures of the Pre-Scythian Period in Forest-Steppe Moldavia]. *Materialy i issledovaniia po arkhologii SSSR (MIA) — Materials and Studies in the Archaeology USSR*, 96, 5–52. (In Russian)
6. Solovyov, B. (Ed.). (1983). *Metodika hudozhestvennogo konstruirovaniya* [Methods of artistic design]. Moscow : VNIITE. (In Russian)
7. Nikulitse, I. T. (1972). *Issledovanie getskogo mogilnika Hanska-Lutariya* [Investigation of the Hanska-Lutariya burial site]. In I. A. Rafalovich, ed. *Arheologicheskie issledovaniya v Moldavii v 1968–1969 gg.* — *Archaeological research in Moldova in 1968–1969*, (pp. 105–121). Chisinau : Shtiintsa. (In Russian)
8. Sayko, Z. V. & Kuznetsova, L. V. (1977). *Metodologicheskie osnovy issledovaniya drevney keramiki* [Methodological bases for the study of ancient ceramics]. Moscow. (In Russian)
9. Shramko, I. B. & Buinov, Yu. V. (2012). *Perehod ot bronzy k zhelezu v Dnepro-Donetskoy lesostepi* [Transition from bronze to iron in the Dnieper–Donets forest steppe]. *Rossiyskiy arheologicheskiy ezhegodnik — Russian Archaeological Yearbook*, 2, 309–332. (In Russian)

05.09.2018